

IMPLEMENTACIJA CHATBOTA U MARKETING KOMUNIKACIJI

IMPLEMENTATION OF CHATBOTS IN MARKETING
COMMUNICATIONVanja Urošev¹, Iva Šidjanin², Jelena Spajić³, Danijela Lalić⁴^{1,2,3,4} Fakultet tehničkih nauka,¹urosev.di5.2023@uns.ac.rs, ORCID: 0009-0003-0288-8349²iva.sidjanin@uns.ac.rs, ORCID: 0000-0002-4223-5452³stankovici@uns.ac.rs, ORCID: 0000-0003-2890-969X⁴danielalalic@uns.ac.rs, ORCID: 0000-0002-1277-5116

Apstrakt: *Savremeni procesi digitalne transformacije intenzivno utiču na sve aspekte industrije, menjajući pristupe njihovog dosadašnjeg poslovanja. U oblasti marketinga veštačka inteligencija postaje ključni pokretač inovacija u načinu komunikacije sa korisnicima. suočavajući se sa promenama u domenu digitalizacije, brojne kompanije su implementirale chatbotove kako bi unapredile brzinu, efikasnost i kvalitet interakcije sa svojim korisnicima. U okviru rada analizirana je primena chatbotova kroz primere globalnih brendova kao što su Sephora i H&M, ali i uloga chatbotova u komunikacionim uslugama avio kompanije KLM i Domino's Pizza. Očekuje se da će u godinama koje su pred nama, dalja integracija veštačke inteligencije u komunikacione platforme dodatno unaprediti korisničko iskustvo i ostvariti dugoročnu lojalnost korisnika prema omiljenom brendu ili kompaniji.*

Ključne reči: *veštačka inteligencija, chatbot, marketing, komunikacija*

Abstract: *Modern processes of digital transformation intensively affect all aspects of the industry, changing the approaches of their previous operations. In the field of marketing, artificial intelligence is becoming a key driver of innovation in the way of communicating with users. Facing changes in the field of digitization, many companies have implemented chatbots to improve the speed, efficiency and quality of interaction with their users. This paper analyzed the application of chatbots through the examples of global brands such as Sephora and H&M, as well as the role of chatbots in the communication services of the airline company KLM and Domino's Pizza. It is expected that in the years ahead, the further integration of artificial intelligence into communication platforms will further improve the user experience and achieve long-term user loyalty towards a favorite brand or company.*

Keywords: *artificial intelligence, chatbot, marketing, communication*

1. UVOD

Uvođenjem veštačke inteligencije u oblast marketinga značajno se menja način komunikacije između kompanija i korisnika. Primena naprednih algoritama, tehnike mašinskog učenja i implementacija chatbova, omogućava bolje razumevanje potreba i ponašanja ciljnih grupa. Danas je proces komunikacije prilagođeniji pojedincima, što doprinosi većem angažovanju korisnika i jačanju njihovog odnosa sa brendom. U skladu s tim, korišćenjem chatbova u komunikacijskim procesima, ne samo da se optimizuje protok informacija, već se uspostavljaju i novi oblici interaktivne i efikasne komunikacije između kompanija i njihovih korisnika.

Chatbotovi se mogu definisati kao softverski alati koji omogućavaju komunikaciju sa korisnicima u okviru određene teme ili oblasti, pri čemu komunikacija teče prirodnim tokom, korišćenjem teksta ili govora (Smutny i Schreiberova, 2020). Poseban značaj chatbotovi su dobili tokom pandemije COVID-19, kada su kompanije, usled nedostatka ličnog kontakta, bile primorane da ubrzano implementiraju digitalna rešenja (Cheng i Jiang, 2022). Chatbotovi omogućavaju korisničku podršku i interakciju 24/7, što predstavlja sve bitniji faktor u današnjem ubrzanom digitalnom okruženju (Kushwaha i Kar, 2024).

U radu se analizira primena chatbotova u marketinškoj komunikaciji kroz studije slučaja globalnih brendova *Sephora* i *H&M*, kao i uloga chatbotova u komunikacionim uslugama avio kompanije *KLM* i *Domino's Pizza*. Korišćena je komparativna analiza studija slučaja pomenutih primera, sa ciljem prikazivanja načina na koji chatbotovi unapređuju interakciju sa korisnicima i doprinose izgradnji dugoročne lojalnosti prema brendu i kompanijama.

U prošloj godini, globalno tržište chatbotova procenjeno je na 7,76 milijardi dolara prema istraživanju Grand View Research-a. Takođe, predviđa se da će do 2030. godine dostići 27,29 milijardi dolara, uz prosečnu godišnju stopu rasta od 23,3% u periodu od 2025. do 2030. godine. Zahvaljujući napretku u oblasti veštačke inteligencije i mašinskog učenja, industrija chatbotova beleži ovaj neverovatan rast (Grand View Research, 2025). Primena veštačke inteligencije u komunikaciji menja način na koji kompanije danas pristupaju marketingu. Implementacijom chatbotova moguće je obezbediti optimalno komunikaciono rešenje za korisnike koji očekuju brzo i personalizovano rešavanje svojih upita.

2. MARKETING KOMUNIKACIJA

Različite industrije pretrpele su velike promene prilikom razvoja veštačke inteligencije, posebno u načinu komunikacije između kompanija i njihovih korisnika (Gkikas i Theodoridis, 2022). Uvođenjem personalizovanih interakcija u programe lojalnosti, kao i usmeravanjem pažnje na pojedinačne kupce kroz fleksibilniji i manje standardizovan

pristup, kompanije mogu značajno da unaprede iskustvo svojih korisnika i povećaju nivo njihovog zadovoljstva.

U pogledu inovacija, chatbotovi se smatraju najistaknutijim alatom veštačke inteligencije u oblasti komunikacije. Kompanije koje primenjuju chatbotove u komunikaciji poboljšavaju i pojednostavljaju interakciju sa svojim korisnicima. Pored toga, još jedna prednost korišćenja chatbotova je unapređena korisnička podrška (Babatunde i drugi, 2024).

3. KONVERZACIJSKI MARKETING

Prema Cancel i Gerhard (2019) konverzacijski marketing predstavlja pristup u kom se potencijalni korisnici identifikuju kroz razgovor u realnom vremenu. U skladu s tim, dijalog koji se vodi daje kompanijama mogućnost da ostvare direktnu interakciju sa posetiocima njihovih sajtova. Zadatak chatbotova je da šalju ciljana obaveštenja u realnom vremenu, podstičući potencijalne korisnike da stupe u komunikaciju sa kompanijom. Nguyen i saradnici (2022) smatraju da je danas najnapredniji tip chatbota onaj koji se zasniva na principima veštačke inteligencije i mašinskog učenja, jer time unapređuje svoju funkcionalnost kroz komunikaciju sa korisnicima. U okviru toga, chatbotovi se kroz svaki razgovor sa korisnicima, i kontekst u kojima se ta komunikacija odvija, vremenom unapređuje. Upravo to doprinosi povećanju stepena personalizacije odgovora u dijalogu sa korisnicima.

4. CHATBOTOVI

Lee i saradnici (2020) definišu chatbotove kao kompjuterski program kreiran da oponaša razgovor sa ljudima, ali u onlajn okruženju. Kompanije koje implementiraju chatbotove radi poboljšane komunikacije, imaju mnogo veće šanse da na direktniji i efikasniji način ostvare konverzaciju sa svojim korisnicima. U pogledu marketinga, chatbotovi doprinose efikasnijem korišćenju dostupnih podataka, jer osim što odgovaraju na veliki broj različitih pitanja, mogu da promovišu proizvode, usluge ili događaje. Kako bi kompanija što uspešnije poslovala, bitno je da što pre privuče potencijalne kupce, isplanira konverzaciju sa njima, te prikupi vredne informacije (Baris, 2020). Shodno tome, Wagobera i drugi (2024) smatraju da su chatbotovi kreirani da simuliraju ljudsku konverzaciju, pri čemu obezbeđuju trenutne odgovore na korisničke upite i omogućavaju da se komunikacija odvija neometano. Prema Wahbi i saradnicima (2023) sposobnost chatbotova da pruže dostupnost 24/7, brze odgovore i personalizovane interakcije značajno unapređuje zadovoljstvo korisnika u kontekstu komunikacije. Kako se digitalno tržište i dalje razvija, korišćenjem potencijala chatbotova biće od suštinskog značaja za kompanije koje teže unapređenju korisničkog iskustva, komunikacije i postizanju održive konkurentske prednosti (Alsadoun i Alnasser, 2025).

5. STUDIJE SLUČAJA USPEŠNE IMPLEMENTACIJE CHATBOTOVA

Ashfaq (2020) smatra da su chatbotovi konverzacijski softveri koji simuliraju razgovor sa korisnicima. Chatbotovi mogu pružiti odgovor u realnom vremenu na svako pitanje korisnika, koje se najčešće tiče informacije o određenom proizvodu ili usluzi, ceni, kontaktu, procesu reklamacije ili povraćaju novca. Smatra se da je ovaj način vođenja komunikacije sa korisnicima doveo to rezultata da 80% kompanija koristi ili će u budućnosti početi sa upotrebom chatbotova (Ashfaq, 2020). Sve to u cilju neprekidne komunikacije čime se postiže efikasno rešavanje korisničkih upita i problema na koje nailaze (Ashfaq, 2020). Komparativna analiza studija slučaja izvedena je kroz pregled primene chatbotova kod četiri globalna brenda: Sephora, H&M, KLM i Domino's Pizza. Fokus su tri ključna kriterijuma: funkcionalnost chatbotova, nivo personalizacije i uticaj na korisničko iskustvo.

5.1. Sephora

U njihovim maloprodajnim objektima kupci mogu da isprobavaju i kupe različite proizvode birajući među mnogobrojnim brendovima iz kozmetičke industrije. Kompanija se prilagodila eri veštačke inteligencije i unapredila komunikaciju sa svojim korisnicima, kao i prodaju (Taddimari i drugi, 2024).

Sephora svojim korisnicima pruža različite usluge putem chatbotova, posebno kroz aplikaciju Kik Messenger. Putem ove aplikacije korisnici su popunjavali niz pitanja komunicirajući sa chatbotom, dajući lične podatke na osnovu kojih predlaže personalizovane proizvode. Pored pregleda, ovaj chatbot je nudio personalizovane savete o nezi lepote, preporuke proizvoda, ali i recenzije. Poput stvarnog prodavca, Sephorin bot je postavljao pitanja korisnicima kako bi im preporučio idealan proizvod. Takođe, kupovina proizvoda mogla je da se obavi bez napuštanja platforme zahvaljujući integraciji Sephore sa Kik Messenger-om. Pored toga, Sephora je pokušala da unapredi onlajn komunikaciju sa korisnicima implementacijom veštačke inteligencije. Prema tome, na Facebook platformi je ravijen chatbot pod nazivom Sephora Virtual Artist, omogućavajući korisnicima da virtuelno isprobaju različite nijanse ruževa koristeći sopstvene fotografije (Bom Lee, 2020). Takođe, u cilju lakše i brže komunikacije sa korisnicima Sephora od 2016. godine implementirala i Sephora Reservation Assistant, koji je integrisan u Facebook Messenger platformu. Kupcima je omogućena jednostavna rezervacija termina za šminkanje u Sephora prodavnicama. Prema autoru Parsani (2024) za nešto manje od dve godine, ovakav način komunikacije dosegao je do 11% povećanog zakazivanja. Jednostavnije zakazivanje izazvalo je veće zadovoljstvo kod kupaca i na kraju je povećana i prodaja njihovih proizvoda.

5.2. H&M

Švedska kompanija odeće H&M kako bi ostvarila neprekidnu komunikaciju sa svojim korisnicima i pružila dodatnu pomoć prilikom njihovih upita, uložila je chatbotove (Walk-Morris, 2020). Kao globalni brend odeće nastoje da prikupe što veći broj podataka korisnika kako bi ostvarili personalizovanu uslugu (Chung i drugi, 2020; Haleem i drugi, 2022). Prikupljeni podaci odnose se na modne događaje, dešavanja na društvenim mrežama, ali i povratne informacije njihovih kupaca. Sve to, u cilju otkrivanja najnovijih trendova i ostvarivanja interakcije sa kupcima (Frattali i Hwang, 2021; H&M Group, 2024).

H&M se, kao i drugi modni lideri, oslanja na chatbotove kako bi automatizovao interakcije i obezbedio podršku u realnom vremenu. Kao primer tome, interaktivni H&M chatbot na Kik aplikaciji ima mogućnost da kreira stilski profil na osnovu preferencija kupca i na osnovu toga preporučuje odgovarajuće proizvode (Kang i Choi, 2023). Chatbotovi na platformama poput Kik-a omogućavaju korisnicima da pretražuju odeću po kategoriji, boji i dizajnu, pri čemu tehnološka spremnost kupca pozitivno utiče na njihovu percepciju lakoće korišćenja (Myin i Watchravesringkan, 2020). Pored chatbotova, H&M koristi veštačku inteligenciju i u fizičkim radnjama, olakšavajući komunikaciju među zaposlenima i kupcima. Shodno tome, saradnja sa kompanijom Ombori dovela je do postavljanja pametnih ogledala koja prikazuju stanje zaliha, omogućavajući komunikaciju sa osobljem i pružaju informacije o željenim proizvodima (Grewal i drugi, 2023). H&M koristi veštačku inteligenciju i chatbotove kako bi unapredio komunikaciju sa potrošačima kroz personalizovane poruke, podršku u realnom vremenu i interaktivne alate.

5.3. KLM

KLM (*Royal Dutch Airlines*) je počeo da istražuje načine pružanja konverzijskog iskustva korisnicima još 2016. godine. Tokom 2017. godine prvi projekat je bila aplikacija za rezervacije na Facebook Messenger-u koju je KLM nazvao "BlueBot", skraćeno BB. Krajem te godine, lansiran je i servis za pakovanje putem Google Asstanta-a, gde je BB postavljao pitanja o putovanju, dužini istog, saveta, kao i informacija o vremenskoj prognozi koja očekuje putnika kada sleti na destinaciju (Dialogflow, 2017).

Za kompaniju kao što je KLM, chatbotovi umnogome olakšavaju komunikaciju korisnicima koji postavljaju veliki broj upita. Upravo chatbotovi zasnovani na veštačkoj inteligenciji mogu da upravljaju velikim brojem dolaznih upita od strane korisnika kada su u pitanju krizne situacije, a za koje odgovori već postoje, kao što su smernice, mere bezbednosti, akutne informacije i politika refundacije (Kedi i saradnici, 2024). Međutim, ukoliko korisnik zahteva interakciju sa čovekom, KLM preusmerava komunikaciju sa BlueBot-a, na njihove agente (Bhuiyan, 2024).

5.4. Domino's Pizza

Domino's Pizza koristi svestrani chatbot pod nazivom Domino's AnyWare, sa ciljem efikasnijeg procesa naručivanja i brže komunikacije sa svojim korisnicima. Putem Facebook Messenger-a, Google Assistant-a, Amazon Alexa ili Slack-a može se pristupiti ovom chatbotu, omogućavajući korisnicima da poručuju preko različitih platformi ili glasovnog asistenta. Kako bi razumeo zahteve korisnika, obrađivao porudžbine i pružao trenutna obaveštenja o statusu porudžbine, kao i procenjenom vremenu isporuke (Mu i Zhang, 2021). Ovim načinom komunikacije sa svojim korisnicima, Domino's AnyWare je pojednostavio proces naručivanja, smanjio potencijalne greške, ali i poboljšao ukupno zadovoljstvo svojih kupaca (Mu i Zhang, 2021).

6. ZAKLJUČAK

Napredak tehnologije je poslednjih decenija uticao na različite industrije. Uvođenjem veštačke inteligencije u vidu chatbotova i virtuelnih asistenata, postalo je jasno da je to savremeni pravac na koje kompanije komuniciraju sa svojim korisnicima. Posebno je interesatno što su kompanije koje su analizirane u ovom radu, Sephora (Taddimari i drugi, 2024; Bom Lee, 2020; Parsani, 2024), H&M (Walk-Morris, 2020; Chung i drugi, 2020; Haleem i drugi, 2022; Frattali i Hwang, 2021; H&M Group, 2024; Kang i Choi, 2023; Myin i Watchravesringkan, 2020; Grewal i drugi, 2023), KLM (Kedi i saradnici, 2024; Bhuiyan, 2024) i Domino's Pizza (Mu i Zhang, 2021), uspele da koriste ove AI alate za rešavanje čestih korisničkih upita. Iako chatbotovi pružaju brojne prednosti u komunikaciji i personalizaciji korisničkog iskustva, postoje i određena ograničenja. Autimizovana komunikacija može dovesti do grešaka u razumevanju zahteva korisnika, nezadovoljstvo zbog nedostatka ljudskog kontakta, ali i potencijalnih problema za zaštitom privatnosti i etikom prikupljanja podataka (Kushwaha i Kar, 2024; Alsadoun i Alnasser, 2025). Budućnost komunikacije sa korisnicima jasno pokazuje rastući trend integracije AI tehnologije. Očekuje se da će dalji razvoj u veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju omogućiti još naprednije chatbotove koji će korisnicima pružiti brže, personalizovanije i konkretnije odgovore korisnicima (Kushwaha i Kar, 2024; Alsadoun i Alnasser, 2025). Budućnost implementacije chatbotova u marketingu očekuje se kroz dalju integraciju sa digitalnim kanalima poput glasovnih asistenata, društvenih mreža i aplikacija za e-trgovinu. Time se omogućava neprekidno praćenje interakcije sa korisnicima (Kushwaha i Kar, 2024; Alsadoun i Alnasser, 2025). Budućnost komunikacije sa korisnicima jasno pokazuje rastući trend integracije AI tehnologije. Kompanije mogu da unaprede nivo personalizacije, povećaju angažovanje korisnika i ostvare dugoročnu lojalnost prema brendu (Cheng i Jiang, 2022; Babatunde i drugi, 2024).

ZAHVALNOST

Rezultati prezentovani u ovom radu predstavljaju deo istraživanja u okviru projekta "Unapređenje kvaliteta nastave na studijskim programima Departmana kroz

implementaciju rezultata naučno-istraživačkog rada u oblasti Industrijskog inženjerstva i menadžmenta”, Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija.

LITERATURA

- [1] Alsadoun, A. A., & Alnasser, A. N. (2025). Role of artificial intelligence chatbot marketing in enhancing customer satisfaction and loyalty in digital shopping experiences. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(1), 1902–1909. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i1.4826>
- [2] Bariş, A. (2020). A new business marketing tool: chatbot. *GSI Journals Serie B: Advancements in Business and Economics*, 3(1), 31–46.
- [3] Babatunde, S. O., Odejide, O. A., Edunjobi, T. E., & Ogundipe, D. O. (2024). The role of AI in marketing personalization: A theoretical exploration of consumer engagement strategies. *International Journal of Management and Economic Research*, 6(3), 936-949. <https://doi.org/10.51594/ijmer.v6i3.964>
- [4] Bhuiyan, M. S. (2024). The role of AI-enhanced personalization in customer experiences. *Journal of Computer Science and Technology Studies*, 6(1), 162–169. <https://doi.org/10.32996/jcsts.2024.6.1.17>
- [5] Bom Lee, S. (2020). Chatbots and communication: The growing role of artificial intelligence in addressing and shaping customer needs. *Business Communication Research and Practice*, 3(2), 103–111. <https://doi.org/10.22682/bcrp.2020.3.2.103>
- [6] Cheng, Y., & Jiang, H. (2022). Customer–brand relationship in the era of artificial intelligence: Understanding the role of chatbot marketing efforts. *Journal of Product & Brand Management*, 31(2), 252–264. <https://doi.org/10.1108/JPBM-05-2020-2907>
- [7] Chung, M., Ko, E., Joung, H., & Kim, S. J. (2020). Chatbot e-service and customer satisfaction regarding luxury brands. *Journal of Business Research*, 117, 587–595. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.004>
- [8] Frattali, A., & Hwang, C. (2021). Interactive technologies in the fashion industry: Applications of AI, AR, and VR. *Journal of Retail Innovation*, 7(2), 45–62. <https://doi.org/10.31274/itaa.11815>
- [9] Gkikas, D. C., & Theodoridis, P. K. (2022). AI in consumer behavior. In *Advances in artificial intelligence-based technologies: Selected papers in honour of Professor Nikolaos G. Bourbakis* (Vol. 1, pp. 147–176). https://doi.org/10.1007/978-3-030-80571-5_10
- [10] Grewal, D., Benoit, S., Noble, S., Guha, A., Ahlbom, C.-P., & Nordfält, J. (2023). Leveraging instore technology and AI: Increasing customer and employee efficiency and enhancing their experiences. *Journal of Retailing*, 99(4), 487–504. <https://doi.org/10.1016/j.jretai.2023.10.002>
- [11] Grand View Research. (2024). Chatbot market size, share & trends analysis report by offering (solution, services), by type, by medium, by business function, by application, by vertical, by region, and segment forecast, 2025–2030. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/chatbot-market>
- [12] Haleem, A., Javid, M., Qadri, M. A., Singh, R. P., & Suman, R. (2022). Artificial intelligence (AI) applications for marketing: A literature-based study. *International Journal of Intelligent Networks*, 3, 119–132. <https://doi.org/10.1016/j.ijin.2022.08.005>

- [13] H&M Group. (2024, March 27). H&M Group annual and sustainability report 2024. <https://hmgroupp.com/investors/annual-and-sustainability-report/>
- [14] Ju-Young M. Kang, & Choi, D. (2023). Artificial intelligence-powered digital solutions in the fashion industry: A mixed-methods study on AI-based customer services. *International Journal of Fashion Design, Technology and Education*, 16(3), 271–286. <https://doi.org/10.1080/17543266.2023.2261019>
- [15] Dialogflow KLM. (2017). Dialogflow case study: KLM. Google Cloud. <https://cloud.google.com/static/dialogflow/docs/case-studies/klm/KLM.pdf> pristupljeno dana 12.09.2025.
- [16] Kushwaha, A. K., & Kar, A. K. (2024). MarkBot—a language model-driven chatbot for interactive marketing in post-modern world. *Information Systems Frontiers*, 26(3), 857–874. <https://doi.org/10.1007/s10796-021-10184-y>
- [17] Lee, J. H., Yang, H., Shin, D., & Kim, H. (2020). Chatbots. *ELT Journal*, 74(3), 338–344. <https://doi.org/10.1093/elt/ccaa035>
- [18] Mu, J., & Zhang, J. Z. (2021). Seller marketing capability, brand reputation, and consumer journeys on e-commerce platforms. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 49. <https://doi.org/10.1007/s11747-021-00773-3>
- [19] Myin, M. T., & Watchravesringkan, K. (2020). Examining the drivers and barriers of intention to use AI chatbot to purchase apparel online. *Proceedings of the International Textile and Apparel Association Annual Conference*, 77. <https://doi.org/10.31274/itaa.12063>
- [20] Nguyen, Q. N., Sidorova, A., & Torres, R. (2022). User interactions with chatbot interfaces vs. menu-based interfaces: An empirical study. *Computers in Human Behavior*, 128, 107093. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.107093>
- [21] Parsani, P. (2024). Beauty and the bot: How Sephora reimagined customer experience with AI. <https://www.cut-the-saas.com/ai/beauty-and-the-bot-how-sephora-reimagined-customer-experience-with-ai>
- [22] Smutny, P., & Schreiberova, P. (2020). Chatbots for learning: A review of educational chatbots for the Facebook Messenger. *Computers & Education*, 151, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103862>
- [23] Tadimarri, A., Jangoan, S., Sharma, K. K., & Gurusamy, A. (2024). AI-powered marketing: Transforming consumer engagement and brand growth. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(2). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i02.14595>
- [24] Walk-Morris, T. (2020, October 7). H&M integrates virtual assistant, live chat with Google services. <https://www.retaildive.com/news/hm-integrates-virtual-assistant-live-chat-with-google-services/586560/>
- [25] Wagobera, E. K., Chibundom, E., Idemudia, C., & Ijomah, T. I. (2024). AI chatbot integration in SME marketing platforms: Improving customer interaction and service efficiency. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 6(7), 2332–2341. <https://doi.org/10.51594/ijmer.v6i7.1327>